

Sa Ibabaw ng Iisang Lamesa

(Disclaimer: Not promoting liquor here, instead, good friendship)

Alvin T. Reyes, Ph.D.

Professor V, College of Fisheries-Central Luzon State University
Science City of Muñoz, Nueva Ecija

Day 40 ng ECQ, naalala ko na naman kayo.
Kumusta na ang barkada? Matibay pa ba ang mga paa ng lamesa?

Pagkatapos ng ECQ, siguradong iba na ang lahat. Baka may pag-aalinlangan na bago mag-reply ng "G" sa natanggap mong "G" sa messenger. Baka mabawasan na ang mga biglaang "Asan ka?" o "OTW, sa dating gawi ba?" Alam nating darating ang panahong hindi na tulad ng dati—na hindi na ganoon kadali sagupain ang gabi at umaga kasama ang alak at, higit sa lahat, ang barkada. Pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat ako sa mga samahan, kwento, at aral na nabuo sa ibabaw ng iisang lamesa.

Minsan, napapangiti na lang ako kapag naaalala ko kayo. Doon ko napagtanto na karamihan sa pinakamaliligayang sandali ng buhay ko ay nangyari sa ibabaw ng iisang lamesa.

Kumusta na ang mga pangarap na doon natin binuo? Mga pangarap na pataas nang pataas, patingkad nang patingkad—kasabay ng pag-ikot ng mundo at pagtaas ng tagay sa baso. Mga sandaling nangako tayong sabay-sabay ga-graduate at muling magkikita sa parehong lamesa. Nakalulungkot lang, napaaga ang muli nating pagkikita dahil OS (Overstaying Student) ka na pala.

Saksi ang lamesa sa mga gabing mas gusto mo palang maging online English teacher, musician, dancer, o storyteller kaysa maging Fisheries Professional. Saksi rin ito sa mga gabing halos kausapin mo na ang baso at pati ang bibe ng kapitbahay, umaasang may makikinig sa paulit-ulit mong kwento at himutok. Ganito lang kami—hindi ka pa ba sanay? Kahit madalas hindi seryosohin ang mga linya mong seryoso na pala, nandito lang kami. Handa kang saluhin, handang ilatag ka sa sahig kapag hindi mo na talaga kaya—may matching documentation pa.

Kinabukasan, isusumpa mo ang Emperador Lights, ang timplang shembot at RPG ni tropa. Mangangako kang "pass muna sa G, healthy life muna." Pero kinabukasan din, kahit wala nang alak sa lamesa, ikaw pa rin ang pulutan ng barkada. At least, napasaya mo sila.

Madalas kong marinig sa inyo ang mga linyahang:

"Bente-bente na!"

"Sisindihan pa ba?"

"Susuka pero 'di susuko."

"Isang shot pa, pogi ka na."

"Nag-uugat na ang baso."

"Inuman ang usapan, hindi ML session."

"Text-text na lang ba tayo?"

"Pulutan 'yan, hindi ulam."

"Wag mong gawing pulutan ang katabi mo."

Mga tropa, salamat sa mga life-changing ninyong payo. Dadalhin ko ang mga 'yan sa mga susunod pa nating pagkikita—sa ibabaw pa rin ng iisang lamesa.

Nakaka-miss, 'di ba?

Nakaka-miss manahi ng daan.

Nakaka-miss magkape o kumain ng mami pagkatapos ng inuman.

Nakaka-miss mag-over the bakod sa dormitoryo.

Nakaka-miss ang matagal na pag-aabang ng jeep pauwi.

Nakaka-miss malasing kasama ang barkada.

At higit sa lahat, nakaka-miss ang pakiramdam na kahit anong mangyari, may babalikan kang lamesa—at may mga taong handang makinig, tumawa, at sumalo sa'yo.

DOI 10.5281/zenodo.18830344

Copyright & Published in the Philippines ©2026
by Pinagpala Publishing Services